

УДК 372.851

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/45/22>

РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

©*Муминов А. Г., д-р полит. наук, Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент, Узбекистан, alisher.nuuz@gmail.com*

REFORMS IN THE EDUCATION OF UZBEKISTAN: STATE AND PROSPECTS

©*Muminov A., Dr. habil., National University of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan, alisher.nuuz@gmail.com*

Аннотация. В последние годы в системе образования Узбекистана происходят кардинальные изменения, направленные на формирование высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. В связи с этим руководство страны предпринимает активные действия и меры по реформированию системы образования. В статье освещаются ключевые изменения в системе образования Узбекистана и основные задачи, стоящие перед страной в ближайшие годы.

Abstract. In recent years, the educational system of Uzbekistan is undergoing dramatic changes aimed at the formation of highly qualified personnel in demand in the labor market. In this regard, the country's leadership is taking active actions and measures to reform the system of education. This article highlights the key changes in the education system of Uzbekistan and the main challenges facing the country in the coming years.

Ключевые слова: образование, инновационное развитие, высшее образование, научно-технический прогресс, реформирование, университет.

Keywords: education, innovative development, high education, science-technical progress, reformation, university.

Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития страны определяется не только социально-экономическими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, основы которого закладываются в образовательной среде, является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны. В докладе Всемирного банка «Изменение уровня благосостояния наций» отмечается, что именно человеческий капитал, т.е. совокупность знаний, талантов, навыков и способностей людей, составляет основное богатство страны. Так, благосостояние развитых стран обеспечивается человеческим капиталом на 68%, а в развивающихся — только на 41% (Инвестиции в будущее // <https://www.gazeta.uz/ru/2018/09/04/education/>).

Важнейшей стратегической целью Узбекистана является вхождение в число развитых государств мира и обеспечение достойной жизни своих граждан. В стране реализуется четкая, ясная и глубоко продуманная программа действий, а принимаемые организационно-правовые и практические, последовательные и системные меры в полной степени способствуют осуществлению демократических, политических и экономических реформ, социальных преобразований, направленных на создание широких возможностей для

всеобъемлющей реализации профессионального, интеллектуального и духовного потенциала гражданина и общества в целом.

В условиях, когда за образованной, политически и общественно активной личностью с высоким уровнем правового сознания и культуры закрепляется роль центрального агента всех преобразований, все более значимыми становятся вопросы поступательного развития системы образования. Как справедливо отметил по этому поводу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «успех ... реформ, обретение нами достойного места среди современных развитых государств мира, прежде всего, связаны с развитием в стране сфер науки, образования и воспитания, нашей конкурентоспособностью в данных областях» (Поздравление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева учителям и наставникам Узбекистана. <http://uza.uz/ru/politics/uchitelyam-i-nastaaaavnikam-uzbekistana-29-09-2017>).

Необходимо подчеркнуть, что проводимая Узбекистаном политика в сфере образования направлена на обеспечение последовательной и системной реализации принципов, провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан, где гарантировано право на бесплатное общее образование (Ст. 41 Конституции Республики Узбекистан. г. Ташкент. 2018 г.).

За последние 3 года были приняты целый ряд указов, постановлений Президента, поднимающие систему высшего образования на новую, более высокую ступень (Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» №ПП-2909 от 20.04.2017 г. №18, ст. 313, №19, ст. 335, №24, ст. 490, №37, ст. 982; Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» №ПП-3775 от 05.06.2018 г.; Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки востребованных квалифицированных кадров и развитию научного потенциала в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека в 2019–2023 годах; “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июл ПҚ-3151-сонли Қарори; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.05.2018 й., 06/18/5447/1269-сон, 01.08.2018 й., 06/18/5497/1604-сон; 30.05.2019 й., 06/19/5733/3216-сон.).

Особое внимание уделено вопросам реформирования системы высшего образования с упором на повышение уровня научно-педагогического потенциала, соответствия современным требованиям учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса.

Как показывают результаты социологических исследований Центра изучения общественного мнения, в системе жизненных ценностей молодого поколения одно из главных мест занимает образование. Например, в опросах 2010 и 2011 годов, только треть молодежи хотела учиться в высшем учебном заведении, а в 2017 г уже 76,5% (Исследование среди 1.100 респондентов по всей стране в возрасте от 14 до 29 лет. Кубарева Ф. Чем живешь, молодежь? <http://www.ut.uz/ru/eshyo/analitika/chem-zhivesh-molodezh/>). Для молодых людей учеба в университете ассоциируется, прежде всего, с залогом успеха в жизни, социальным статусом, перспективой хорошего заработка и возможностью трудоустройства.

В целом, в период с 2017 г по 2021 г на реализацию мер по совершенствованию системы высшего образования выделено более 1,7 триллиона сумов (более 203 млн долл.

США в эквиваленте), из них 1,2 триллиона сумов (около 144 млн долл. США в эквиваленте) — на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учебно-лабораторных корпусов, спортивных залов и мест проживания студентов, свыше 500 миллиардов сумов (около 60 млн. долл. США в эквиваленте) — на оснащение учебно-лабораторным оборудованием, мебелью и инвентарем, создание межвузовских лабораторных комплексов совместного пользования, а также на развитие информационно-коммуникационных технологий (Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года №ПП-2909 №18, ст. 313, №19, ст. 335, №24, ст. 490, №37, ст. 982).

Во исполнение Постановления Президента «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» каждое высшее образовательное учреждение устанавливает тесные партнерские отношения с ведущими зарубежными вузами и центрами. На основе налаженных партнерских связей с иностранными университетами, предусматривается ежегодное привлечение в Узбекистан не менее 350 зарубежных высококвалифицированных преподавателей и ученых к образовательному процессу в вузах.

Вместе с этим ведется работа по широкому внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах.

С учетом перспектив комплексного развития регионов и отраслей экономики, потребностей территориальных и отраслевых программ формируются целевые параметры подготовки кадров в соответствии с высшим образованием, оптимизируются направления и специальности обучения.

Последовательно осуществляется работа по решению проблемы создания и внедрения в систему высшего образования учебных пособий нового поколения, обеспечения вузов современной учебной и научной литературой. Налажена работа по переводу новейшей зарубежной литературы на узбекский язык.

Неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров требует прохождения курсов повышения квалификации, стажировки сотрудников, обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом. Ныне каждым высшим образовательным учреждением страны разрабатывается конкретная программа по этому направлению.

В сентябре 2018 г в Узбекистане был учрежден фонд «Эл-юрт умиди» (Указ Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 25 сентября 2018 года №УП-5545), нацеленный на налаживание тесного взаимодействия с соотечественниками с большим научным потенциалом, учеными, специалистами и талантливой молодежью, проживающими и ведущими свою профессиональную деятельность за рубежом. Фонд также призван обеспечить Узбекистан высококвалифицированными и конкурентоспособными на мировом рынке труда специалистами, необходимыми для всестороннего и ускоренного развития нашей страны. Его деятельность направлена главным образом на широкий охват усердных, целеустремленных представителей науки, педагогов и оказание им содействия в повышении квалификации, как в ведущих зарубежных образовательных учреждениях, так и в самом Узбекистане. При этом преследуется цель перенять самые прогрессивные мировые достижения, обогатиться последними изысканиями научной мысли, внедрять в Узбекистане все лучшее из мировой практики применения продвинутых технологий и инноваций.

Вместе с тем, по мнениям экспертов, в условиях быстроменяющегося мира и новых вызовов, возникает потребность в серьезном анализе актуального состояния сферы образования в Узбекистане и выработке новых подходов концептуального и прикладного характера. Указывая на серьезные проблемы, существующие в сфере образования, Президент Узбекистана отметил следующее: «В условиях ускоренного развития экономики система высшего образования, вместо того, чтобы быть «локомотивом» развития, не идет в ногу со временем... У нас нет системы, отвечающей изменениям на рынке труда, способной обучить молодежь профессиям, сформировать у нее предпринимательские навыки» («Высшее образование отстало от времени» — Президент. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/24/education/>).

Если учесть, что на сегодняшний день безотлагательная потребность только в научных и научно-педагогических кадрах составляет более 5000, эта цифра увеличится минимум в 50–100 раз, если также учесть острую нужду в научно-педагогических кадрах в производственных сферах.

Несоответствие системы образования потребностям экономики является на сегодняшний день серьезной проблемой. Согласно исследованию Всемирного банка, 35% Узбекистана сталкиваются с трудностями при поиске квалифицированных специалистов с высшим образованием (Проблемы образования и пути решения — в проекте стратегии инновационного развития. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/13/education-strategy/>).

Как отмечает Президент: «И это лишь потребность в кадрах на сегодня. А какие и для каких сфер будут необходимы специалисты в близкой и далекой перспективе экономического развития? Уже сейчас необходимо глубоко задуматься над этим вопросом, воспитать кадры, соответствующие требованиям времени и темпам реформ. От решения этого вопроса зависит наше будущее» (Кадров не хватает: Шавкат Мирзиёев заявил, что страна нуждается в тысячах квалифицированных специалистов. <https://nuz.uz/politika/37496-kadrov-ne-hvataet-shavkat-mirzиеev-zayavil-chto-strana-nuzhdaetsya-v-tysyachah-kvalificirovannyh-specialistov.html>).

На реализацию этих общегосударственных задач по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками в 2019 году из государственного бюджета намечается выделить 45 млрд сумов (54 млн долл. США в эквиваленте) фонду «Эл-юрт умиди». В дальнейшем эта сумма будет увеличена (В подготовку кадров за рубежом вложат дополнительные средства. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/12/19/specialists/>).

Не прекращается работа по привлечению ведущих зарубежных университетов к открытию своих филиалов в Узбекистане. Если до 2017 года было организовано обучение в столичных филиалах 7 зарубежных университетов, а именно Международного Вестминстерского университета, Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета, Московского государственного университета, Российского государственного экономического университета имени В. Плеханова, Российского института нефти и газа имени Губкина, Южно-Корейского университета ИНХА, то только в 2018 году в Узбекистане начали деятельность 13 новых вузов, в частности Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Россия) в Алмалыке и Университета Пучон Южной Кореи в Ташкенте.

На прошедшем в октябре 2018 года узбекско-российском образовательном форуме достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов 6 вузов России и 2 факультетов, а также реализация 52 совместных образовательных программ. Планируется, что в перспективе организуемые факультеты поэтапно будут преобразованы в филиалы

(«Высшее образование отстало от времени» — Президент <https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/24/education/>).

В феврале 2019 года было подписано соглашение, знаменующее открытие в Ташкенте первого в стране филиала американского вуза — Университета Вебстера. Он будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в частности в сферах бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа индустрии, управления здравоохранением, STEAM-образования и инноваций и других направлениях обучения. Это станет очередным шагом по пути внедрения в нашей стране передового зарубежного опыта и инноваций в области науки и образования (Университет Вебстера подписал с Узбекистаном соглашение об открытии филиала. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/11/webster/>).

На сегодняшний день число вузов в Узбекистане достигло 102, из них 85 местных вузов и их филиалы, а также 17 зарубежных высших учебных заведений и их филиалы. Причем 92 из них сегодня осуществляют свою деятельность, а 10 начнут набор студентов в 2019-2020 учебном году (Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари рўйхати эълон қилинди. <https://kun.uz/news/2019/05/11/ozbekistonda-faoliyat-yuritayotgan-oliy-talim-muassasalari-royxati-elon-qilindi>).

К концу 2019 года в стране начнут свою деятельность 13 новых вузов, в том числе 8 филиалов зарубежных университетов, 22 совместных факультета, 46 совместных образовательных программ (double degree) (Ўзбекистонда 2019 йил охиригач аўндан ортиқянги олий таълим муассасаси фаолият ийўлгақўйилади. <https://kun.uz/26086383>).

Такое увеличение числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов, а также появление негосударственных вузов будет способствовать повышению охвата молодежи высшим образованием и его качества.

Следует отметить, что в будущем планируется проведение образовательных форумов с такими странами, как Франция, Германия, Япония, Турция, Китай, Южная Корея и Индия.

Цель всех этих системных и последовательных преобразований, осуществляемых в системе образования — создать условия для формирования гармонично развитой личности. Это вызвано тем, что конечный успех реформ в стране во многом зависит от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения. В частности, в противодействии таким угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже не эффективно бороться лишь с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма. Узбекистан выступает именно за такой подход к решению важнейших проблем современности. Большое значение в этом отношении имеет инициатива Президента Ш. Мирзиёева «Просвещение против невежества и насилия» (Инициатива Президента Узбекистана единогласно поддержана мировым сообществом. <https://www.un.int/uzbekistan/news/инициатива-президента-узбекистана-единогласно-поддержана-мировым-сообществом>), которая вызывает большой интерес и широкую поддержку в мировом сообществе.

В то же время важно понимать, что для решения сложных задач в системе образования нужны не только хорошие учителя и педагоги, но и хорошие управленцы, так называемые «менеджеры образования» — самостоятельные, предприимчивые, грамотные и опытные лидеры, умеющие работать с молодежью, создавать и реализовывать программы развития.

Уже сейчас в вузах страны вводится должность управляющего или главного менеджера. Это человек, который занимается непосредственно вопросами финансового, хозяйственного управления. Новая структура распределения ролей поможет уделить больше внимания

учебному процессу, методикам и привлечению лучших преподавателей. В самаркандском Международном университете туризма «Шелковый путь» она уже действует» (За 10 лет Узбекистан должен стать образовательным хабом Центральной Азии. <http://www.gazeta.uz/ru/2018/09/18/education/>).

В повышении эффективности процесса образования огромная роль принадлежит информационным технологиям. К сожалению нужно констатировать, что на сегодняшний день сохраняется низкий уровень использования информационных технологий в образовательной сфере как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения.

Меры, принятые по решению этих проблем, будут способствовать широкому использованию средств ИКТ, позволят с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием. Внедрение же современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс помогут кардинальному улучшению качества обучения.

Очевидно, что положительный отпечаток на качественной подготовке высококвалифицированных специалистов наложит организация дистанционных занятий и семинаров, видеоконференций, которые также поспособствуют усилению интерактивного взаимодействия и сотрудничеству между учебными заведениями, в том числе и зарубежными.

Важным является формирование конкурентоспособности вузов. Основным инструментом решения этой задачи является принципиально новые нормативные документы в сфере образования (образовательные стандарты), которые разрабатываются в настоящее время с учетом современного опыта организации учебного процесса в ведущих вузах мира.

При разработке новых образовательных стандартов ставится главная задача – подготовка современных, высокопрофессиональных специалистов, обладающих самыми современными знаниями с аналитическим и креативным мышлением, навыками использования передовых информационно-коммуникационных технологий и способных эффективно применять все это в своей повседневной практической деятельности. Цель — сделать наше образование отвечающим мировым стандартам, внедрить передовые зарубежные методы оценки знаний, что станет залогом качества и эффективности системы образования.

Таким образом, новые образовательные стандарты должны стать одним из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим образованием через освоение в процессе обучения основ профессиональной деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развития способностей к научному творчеству, исследовательской самостоятельности и, как следствие – формирования высокопрофессиональных специалистов способных к генерированию новых знаний и их эффективному применению в условиях глобализации.

В Узбекистане велико понимание того, что постоянные инвестиции в так называемый «человеческий капитал» и образование, являются залогом формирования развитого демократического государства, постоянным двигателем прогресса и неременным условием модернизационной направленности общегосударственного развития. Как справедливо отметил по этому поводу Президент «... достижение благородных целей, стоящих перед

народом Узбекистана, будущее страны, ее процветание и благоденствие, то, какое место она займет в мировом сообществе в XXI веке, — все это зависит, прежде всего, от нового поколения, от того, какими вырастут наши дети». Данный постулат всегда получал должную поддержку и признание на государственном уровне, и более того он изо дня в день крепнет в сознании людей, что создает прочный пласт и основу для светлого и великого будущего Узбекистана.

*Работа поступила
в редакцию 19.06.2019 г.*

*Принята к публикации
22.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Муминов А. Г. Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №8. С. 202-208. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/45/22>

Cite as (APA):

Muminov, A. (2019). Reforms in the Education of Uzbekistan: State and Prospects. *Bulletin of Science and Practice*, 5(8), 202-208. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/45/22> (in Russian).